

Dirk W. Lachenmeier*

Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt (CVUA) Karlsruhe,
76187 Karlsruhe**Zusammenfassung**

Das Internationale Krebsforschungszentrum IARC („International Agency for Research on Cancer“) der WHO hat im Rahmen seines Monographs-Programms im Dezember 2020 eine Bewertung von drei weiteren Stoffen vorgenommen, bei denen auch ein Vorkommen in bestimmten Lebensmitteln zu erwarten ist.

Summary

As part of its Monographs programme, the WHO's International Agency for Research on Cancer (IARC) carried out an evaluation of three further substances in December 2020, which are also expected to be present in certain foods.

Im Oktober-November 2020 traf sich eine Arbeitsgruppe von 20 Wissenschaftlern aus zehn Ländern auf Einladung der IARC in einem Remote-Meeting, um ihre Bewertungen der Karzinogenität von Acrolein, Crotonaldehyd und Arecolin abzuschließen. Acrolein wurde als „wahrscheinlich krebserregend für den Menschen“ (Gruppe 2A) auf der Grundlage „ausreichender“ Hinweise auf Karzinogenität bei Versuchstieren und „starker“ mechanistischer Hinweise eingestuft. Crotonaldehyd und Arecolin wurden als „möglicherweise krebserzeugend für den Menschen“ (Gruppe 2B) auf der Grundlage von „starken“ mechanistischen Hinweisen eingestuft [1]. Diese Bewertungen werden in Volume 128 der IARC-Monographien veröffentlicht [2].

Acrolein

Acrolein wurde vor kurzem mit hoher Priorität für eine Neubewertung durch das IARC vorgeschlagen, da neue Bioassays und mechanistische Erkenntnisse über den Stoff vorliegen [3]. Tabakrauch ist eine Hauptquelle der Acrolein-Exposition in der Allgemeinbevölkerung. Im Lebensmittelbereich entsteht Acrolein beispielsweise in Küchen bei der Erhitzung von Fetten und Ölen, z. B. beim Braten und Frittieren [1] und kommt

auch in bestimmten alkoholhaltigen Getränken vor [4]. Als stark elektrophiler α,β -ungesättigter Aldehyd (Enal) bildet Acrolein leicht DNA-Addukte einschließlich des zyklischen Addukts γ -Hydroxy-1,N2-propanodeoxyguanosin, das in der DNA von Menschen nachgewiesen wurde [5,6]. Erhöhte Konzentrationen dieser DNA-Addukte werden bei Personen, die Tabak rauchen [5], und unter chronischen Entzündungsbedingungen beobachtet [1]. In mit Acrolein behandelten humanen Lungenzellen werden Acrolein-DNA-Addukte bevorzugt an TP53-Mutations-Hotspots für Lungenkrebs gebildet [7]. In humanen Primärzellen induziert Acrolein DNA-Strangbrüche und DNA-Protein-Quervernetzungen. In vielen experimentellen *In-vitro*-Systemen zeigte Acrolein weitere „Key Characteristics“ von Karzinogenen [1,2]. Insgesamt gibt es „starke“ mechanistische Hinweise für die Karzinogenität von Acrolein, die im Zusammenhang mit tierexperimentellen Erkenntnissen zu dessen Einstufung in Gruppe 2A geführt haben.

Crotonaldehyd

Crotonaldehyd ist eine in großen Mengen hergestellte Chemikalie, mit einem ähnlichen Vorkommen wie Acrolein. In Lebensmitteln entsteht Crotonaldehyd bei der thermischen Behandlung, wie z. B. in erhitzten Speiseölen [1]. Für die Kanzerogenität von Crotonaldehyd gibt es „begrenzte“ Hinweise im Tierversuch. Als elektrophiler α,β -ungesättigter Aldehyd (Enal) bildet es zyklische Addukte in der DNA sowie DNA-Zwischenstrang- und DNA-Protein-Quervernetzungen. α -Methyl- γ -hydroxy-1,N2-propanodeoxyguanosin wurde in humanen Proben nachgewiesen [5,6]. Die Adduktwerte waren bei Tabakrauchern signifikant erhöht [5]. Insgesamt gibt es „starke“ Hinweise darauf, dass Crotonaldehyd mehrere „Key Characteristics“ von Karzinogenen aufweist, aus Studien an humanen Primärzellen und in verschiedenen experimentellen Systemen, unterstützt durch Studien am Menschen zu DNA-Addukten [1,2].

* Dr. Dirk W. Lachenmeier, lachenmeier@web.de

Arecolin

Arecolin ist der primäre Wirkstoff der Areca-Nuss (Betel-Nuss), die bereits als solche als „krebserregend für den Menschen“ (Gruppe 1) eingestuft wurde [8,9]. Mindestens 10 % der Weltbevölkerung, vor allem in Südostasien, kauen Areca-Nuss wegen ihrer milden psychoaktiven Wirkung [8]. Arecolin wurde medizinisch als Anthelminthikum verwendet und wird immer noch in Form von Areca-Nuss-Zubereitungen in der traditionellen chinesischen und Ayurveda-Medizin eingesetzt. Arecolin wird leicht absorbiert und kann im Speichel, Blut, Urin, Haar und in der Muttermilch von Menschen, die Areca-Nuss kauen, nachgewiesen werden [1]. Es wird schnell durch humane Flavin-haltige Monooxygenasen metabolisiert und als Mercaptursäuren ausgeschieden. N-Nitrosamine, eine Klasse von krebserregenden Stoffen, von denen bekannt ist, dass sie metabolisch zu Alkylierungsmitteln aktiviert werden, werden durch die Reaktion von Arecolin mit Natriumnitrit gebildet und wurden im Speichel von Personen, die Areca-Nuss kauen, nachgewiesen. Es gibt „begrenzte“ Hinweise auf die Karzinogenität von Arecolin bei Versuchstieren. Es gibt „starke“ Hinweise aus Studien an humanen Primärzellen und verschiedenen experimentellen Systemen, dass Arecolin wesentliche Eigenschaften von Karzinogenen aufweist [1,2]. In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass Nüsse der Betelnusspalme (*Areca catechu* L.), in der Europäischen Union (EU) als nicht zugelassene neuartige Lebensmittel eingestuft werden, die somit nicht in den Verkehr gebracht werden dürfen [10].

Fazit

Abschließend wird darauf hingewiesen, dass die Einstufungen des IARC eine Gefahrenanalyse und keine quantitative Risikobewertung darstellen. Ein wesentliches Ziel des IARC-Monographs-Programms ist die Identifizierung der möglichen Ursachen von Krebserkrankungen als erster Schritt zu Präventionsmaßnahmen. Für Acrolein und Crotonaldehyd wurde festgestellt, dass die Datenlage zu Vorkommen und Exposition häufig unzureichend ist. Die DFG Senatskommission zur gesundheitlichen Bewertung von Lebensmitteln (SKLM) hatte bereits 2012 festgestellt, dass zur Bewertung der Acrolein-Aufnahme über Lebensmittel zuverlässige Daten fehlen, z. B. zum Vorkommen in unverarbeiteten bzw. verzehrfertigen Lebensmitteln sowie zum Einfluss von Verarbeitungs- und Zubereitungsprozessen (wie Braten oder Frittieren) [11]. Leider gab es auf diesem Gebiet nur geringe Fortschritte. Zuverlässige und standardisierte Analysemethoden zur Erfassung von Acrolein und auch Crotonaldehyd in Lebensmitteln stehen weiterhin nicht zur Verfügung. Auch bei der Expositionsbestimmung über Biomarker ist es derzeit unklar, in welchem Ausmaß Expositionen aus endogenen und exogenen Quellen zur Gesamtexposition beitragen, sodass die Hauptexpositionsquellen (außer Tabakrauch) derzeit nicht bekannt sind. Es wäre wünschenswert, wenn durch die neuen IARC-Bewertungen diese Fragestellungen nun mit höherer Priorität aufgegriffen würden.

Literatur

- [1] IARC Monographs Volume 128 Working Group (2021): Carcinogenicity of acrolein, crotonaldehyde, and arecoline. *Oncol* **22** (1):19–20.
- [2] International Agency for Research on Cancer. Volume 128: Acrolein, crotonaldehyde, and arecoline. IARC Working Group. Lyon, France; Oct 29–Nov 13, 2020; IARC Monogr Identif Carcinog Hazards Hum (in press).
- [3] *Lachenmeier DW* (2019): Aktualisierte Präambel der IARC. Neue Bewertung von Krebsgefahren und aktuelle Prioritätenliste der IARC-Monographien. *Deut Lebensm Rundsch* **115** (7):290–292.
- [4] *Kächele M* et al. (2014): NMR investigation of acrolein stability in hydroalcoholic solution as a foundation for the valid HS-SPME/GC-MS quantification of the unsaturated aldehyde in beverages. *Anal Chim Acta* **820**:112–118.
- [5] *Nath RG* et al. (1998): 1,N²-propanodeoxyguanosine adducts: potential new biomarkers of smoking-induced DNA damage in human oral tissue. *Cancer Res* **58**:581–584.
- [6] *Chen HJ, Lin WP* (2011): Quantitative analysis of multiple exocyclic DNA adducts in human salivary DNA by stable isotope dilution nano-flow liquid chromatography-nanospray ionization tandem mass spectrometry. *Anal Chem* **83**:8543–8551.
- [7] *Feng Z* et al. (2006): Acrolein is a major cigarette-related lung cancer agent: preferential binding at p53 mutational hotspots and inhibition of DNA repair. *Proc Natl Acad Sci USA* **103**:5404–15409.
- [8] International Agency for Research on Cancer (2012): Personal habits and indoor combustions. Volume 100 E. A review of human carcinogens. IARC Monogr Eval Carcinog Risks Hum **100**:1–538.
- [9] *Gupta AK* et al. (2020). Chemistry, metabolism and pharmacology of carcinogenic alkaloids present in areca nut and factors affecting their concentration. *Reg Toxicol Pharmacol* **110**:104548.
- [10] *Areca catechu*: In: EU Novel food catalogue. 2020; https://ec.europa.eu/food/safety/novel_food/catalogue/search/public/index.cfm.
- [11] DFG Senatskommission zur gesundheitlichen Bewertung von Lebensmitteln (SKLM) (2012): Thermisch induzierte/prozessbedingte Kontaminanten: Das Beispiel Acrolein und der Vergleich zu Acrylamid. Endfassung vom 19.11.2012; https://www.dfg.de/download/pdf/dfg_im_profil/reden_stellungnahmen/2012/sklm_thermisch_induzierten_prozesskontaminanten_121119.pdf.

Dr. Dirk W. Lachenmeier

Zur Person: Lebensmittelchemiker und Toxikologe, Leiter der Abteilung pflanzliche Lebensmittel am CVUA Karlsruhe